

BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARI TARAQQIYOTI

*Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna
TDIU "Sun'iy intellekt" kafedrasi dotsenti*

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi bulutli hisoblashlar faoliyatini takomillashtirish masalasi bayon etilgan. Bulutli texnologiyalarning ishlash printsiplari va turlari tahlili keltirilgan. Dunyo bo'yicha bulut texnologiyalarining keltirilgan daromadlari jadvallarda keltirilgan. Bulutni joriy etish va rivojlantirish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *Bulutli hisoblash, virtual muhit, Iaas, Saas, Paas, IT infratuzilma.*

Kirish

So'nggi bir necha yil ichida mahalliy va xalqaro biznesda axborot texnologiyalarining ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Tashkilotlar boshqaruv tizimidagi harakatchanlik, moslashuvchanlik va samaradorlikni oshirishda axborot texnologiyalarini joriy qilish zaruriy shartga aylandi. Axborot yig'ish va uni ichki taqsimlash jarayoni shakllantirilgan korxonalar bozor tendensiyalari o'zgarishini taxmin qilishlari va tezkor harakat qilishlari, ishonch bilan asosli qaror qabul qilishlari mumkin. Bugungi kunda o'zbek bozoridagi vaziyat shundan iboratki, aksariyat korxonalar, biznesning katta yoki kichik ekanligidan qat'i nazar, asosiy va yordamchi biznes jarayonlarini optimallashtirish uchun axborot texnologiyalari rivojlanishi sohasidagi innovatsiyalar yo'lidan borishga tayyor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorida raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning kelgusidagi rivoji uchun qo'shimcha vazifalardan yana biri aniqlab berildi: "Raqamli iqtisodiyotni jadal shakllantirish va 2023-yilga qadar uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 baravarga oshirish, jumladan, ishlab chiqarishni boshqarishda axborot tizimlari kompleksini joriy etish, moliyaviy xo'jalik faoliyatida hisobotlar uchun dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish" masalalari keng muhokama qilindi.

Ammo shuni ta'kidlash kerakki, axborot tizimlari texnologiyalardan foydalanishning an'anaviy usullari katta xarajatni talab qiladi. Odatda, dastur qobig'ining asosiy modullarini yangilash, foydalanilgan uskunalarning amortizatsiyasi va ta'mirlash ishlari, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning ish haqi, axborot tizimi ishlamay qolgan holatdagi yo'qotishlar ham shuning sirasiga kiradi. Aksariyat holatlarda, ma'lum bir faoliyat sohasini avtomatlashtirishda aniq xarajatlar – axborot tizimini ishlab chiqish va uni amalga tatbiq qilish, – hisobga olinadi, navbatdagi, yashirin xarajatlar (ekspluatatsiya chiqimlari)ga esa kamroq e'tibor qaratiladi. AT xarajatlari umumiy qiymatning 70 %ini tashkil qilishi mumkin, axborot tizimini yaratish va joriy qilish xarajatlari o'rtacha 30 %ga teng bo'ladi.

Shu sababli biznes uchun asosini bulut texnologiyalari tashkil qiluvchi AT-infratuzilmasining alternativ virtual shakli taklif qilingan.

Bulut texnologiyalari foydalanuvchiga ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun qulay, o'zida apparat vositalari, dasturiy ta'minot, aloqa kanallari, shuningdek, texnik ko'mak xizmatini birlashtirgan qulay virtual muhitni taqdim qiladi. Ma'lumotlarni "bulut"da saqlash Internet mavjud bo'lgan holatda unga sayyoraning istalgan burchagidan va deyarli istalgan qurilmadan kirish imkonini beradi (1-rasm).

Kichik kompaniyalar eng avvalo buxgalteriya va pochta xizmatlari, ma'lumotlar almashish, qayta tiklash va fayllarni arxivlash ilovalari bilan qiziqishadi. Nisbatan kattaroq

tashkilotlar uchun esa virtual serverlar va aloqa xizmatlari, shuningdek, turli xizmatlarning murakkab jamlanmalari qiziqroq.

AT sohasidagi startaplar bulut texnologiyalaridan ularga qimmatbaho hisob-kitob uskunalari xaridi uchun sarmoya tikmay turib, ko'p sonli mijozlarga xizmat ko'rsatish imkonini bergani uchun foydalanishadi.

1-rasm. Bulut manbalaridan foydalanish

Biznes bulutli axborot texnologiyalarini qo'llashni quyidagi asosiy effektlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqishi mumkin.

1. ATning iqtisodiy samaradorligi. Bulutlar xizmatidan foydalanganda ma'lumotlarga ishlov berish markazlarini qurish, tarmoqli va server qurilmalari, apparat qismlari va uzluksizlik hamda ish qobiliyatini ta'minlash uchun kerakli dasturiy yechimlarni o'zida jamlagan AT-infratuzilmasiga kapital sarmoya kiritish zarurati bekor bo'ladi.

Bundan tashqari, yirik AT-infratuzilma obyektlarini qurish va ularni ishga tushirish uchun uzoq vaqt kerak bo'lishi, boshlang'ich narxning qimmat ekanligi esa iste'molchilarning bozor talablariga tezlik bilan moslashish imkoniyatini cheklaydi, bulutli texnologiyalar esa hisoblash quvvatiga bo'lgan talabning oshishiga darhol javob qaytarish imkoniyatini ta'minlaydi.

Korxonalar, shuningdek, axborot tizimlarini yangilash uchun malakali AT-mutaxassislarini yollashga mablag' sarflashi ham shart emas. Ushbu xarajatlarning o'rni bulut xizmatlari provayderi tomonidan to'ldiriladi, iste'molchi xarajatlari esa bulut provayderlarining operatsion xarajatlariga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, uning narxi nisbatan arzon ekanligini ta'kidlash kerak.

Biroq, amaliyotda o'zining shaxsiy AT-infratuzilmasiga ega bo'lgan yirik korxonalar ko'pincha bulutli axborot texnologiyalariga o'tishni rad etadi, chunki ular biznes ehtiyojlariga maksimal darajada moslashtirilgan, yetarlicha ishonchli, yuqori samaradorlikka ega va ko'lamdor AT-platformaga ega bo'ladilar. Bunday korxonalar odatda AT-infratuzilmasini yaratishga katta tajriba orttirgan ko'p sonli yuqori malakali mutaxassislarga ega bo'ladi.

O'rta biznesdagi korxonalarining barchasi ham korporativ darajadagi shaxsiy ATga ega bo'lish va unga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega emas. Shu sababli, iqtisodiy foyda jihatidan kichik va o'rta biznesning ko'p sonli korxonalarini tomonidan bulut texnologiyalariga o'tilishi mutlaqo asoslidir.

2. AT infratuzilmasiga xizmat ko'rsatishning yuqori sifati. Xizmat ko'rsatish sifatini baholash uchun Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Infrastructure Optimization Model (IOM) modeli namunasida bulut xizmatini ko'rib chiqamiz. Ushbu model bir qator muhim

ko'rsatkichlarga ta'sir qiluvchi turli xizmatlar to'plami, ma'muriy mahsulot va jarayonlar, rivojlanish mavjudligi va uning darajasiga ega AT-infratuzilmasini tavsiflaydi. IOM yetuklik darajasi va qisqacha tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

Bulut xizmatlarini shiddatli yetuklik darajasida ko'rish mumkin, bu biznes uchun yangi imkoniyatlar ochish va biznes jarayonlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu darajada AT-infratuzilmasini boshqarish tashkilotning biznes talablari bilan belgilangan keng hamrovli xizmat ko'rsatish va siyosati asosida amalga oshiriladi. Muammo va vazifalarni ishlatiladigan vositalar va jarayonlar yordamida hal qilish, shuningdek, infratuzilmada turli maqsadlar uchun kengaytirilgan xizmatlar mavjudligi nuqtai nazaridan AT-infratuzilmasi holati undagi muammolarni oqibatlar kompaniyaning biznes jarayonlariga ta'sir qila boshlaguniga qadar aniqlash va bunga yo'l qo'ymaslikka imkon beradi.

1-jadval

IOM modelining yetuklik darajalari

Yetuklik darajasi	Qisqacha tavsif
Asosiy	AT-infratuzilmasida xizmat ko'rsatish jarayonida qo'lda bajariladigan operatsiyalarning katta foizi aniqlandi, bunday infratuzilmaga egalik qilish qiymati yuqori. O'zgaruvchan biznes vazifalarni hal qilishga tayyorlik aniqlanmagan
Standart	AT-infratuzilmasini boshqarishning asosiy jarayonlarini avtomatlashtirish uchun etalon xizmatlar va usullardan foydalaniladi. Egalik qilish qiymati past. Biznes talablariga javob berish samaradorligi bilan ajralib turmaydi.
Ratsional	Microsoft tomonidan taqdim qilingan zamonaviy mahsulotlar, avtomatlashtirish va AT-infratuzilmasini boshqarish vositalarining barchasi ishlatiladi. Bu egalik qilish qiymatining tushishiga olib keladi. Biznes talablariga javob berishga tayyorlik yuqori darajada ekani qayd etilgan
Dinamik	IOMning eng yuqori darajasi, bunda AT-infratuzilmasi biznes ilovalarga to'liq birlashtiriladi va unga kerakli barcha xizmatlarni ko'rsatadi

3. AT xizmatlarining yuqori darajadagi hammabopligi. Bulut xizmatlaridan 99,5 % vaqt davomida foydalanish mumkin, ayrim provayderlar esa 99,9 % darajadagi foydalanishni kafolatlaydi. 99,9 % ko'rsatkichda tizimning rejadan tashqari ishlamay qolishi yiliga 1 soatu 35 daqiqadan oshmaydi. Bulutli axborot tizimida saqlanayotgan ma'lumotni internet tarmog'iga ulangan kompyuter, planshet, istalgan turdagi mobil qurilmaga ega har bir kimsa olishi mumkin. Foydalanuvchilarga bitta ish joyiga doimiy bog'lanib qolish majburiyati yo'q.

4. ATning ishlov berishga yuqori darajada qulay va moslashuvchanligi. Bulutli hisoblashdan foydalanganda biznes ehtiyojlari uchun taqdim etilgan mutloq moslashuvchanlik qayd etilgan, undan ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish va qayta ishlash uchun foydalansa bo'ladi. Bu esa bulutli axborot texnologiyalaridan foydalanish AT va uskunalardagi to'xtab qolishlar miqdorini kamaytiradi, shuningdek, ATning yuqori bosimida quvvat yetishmasligi muammosini bartaraf qiladi.

5. Atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish. Ko'plab mamlakatlarda energiyani tejavchi ("yashil") texnologiyalar yo'nalishi e'lon qilingan. "Yashil" konsepsiyaga muvofiq tarzda ma'lumotlarni qayta ishlash markazini loyihalashtirish va foydalanishda energiya tejaydigan texnologiyalardan foydalanishi lozim. Amaliyotdan kelib chiqib, atrof-muhitga ta'sirni

kamaytirish uchun bu kabi texnologiyalarni muayyan AT-infratuzilmasiga tatbiq etishdan ko‘ra, "yashil" texnologiyalardan foydalanuvchi bulutli xizmatlarni ishlatish foydaliroq. Samaradorlikning yuqoriligi bosim butunligicha ko‘p sonli kichik serverlar orqali texnologiya gigantining ulkan ma’lumotlar bazasiga uzatilishi orqali izohlanadi. Bu esa uskunaga tushadigan bosimni maksimal darajada opmitallashtirish va unga xizmat ko‘rsatishni yengillashtirishga imkon beradi. Google ma’lumotlariga ko‘ra, bulutli xizmatlardan foydalanish nafaqat uskuna va xodimlar uchun, balki elektr energiyasi uchun sarf etiladigan mablag‘ni tejab qolishga imkon beradi. Tahlillarga ko‘ra, shaxsiy serverlardan bulutli xizmatga o‘tadigan o‘rtacha kompaniya uskunalar va kompyuterlar sarf etuvchi elektr energiyasini 65 %dan 87 %gacha tejab qoladi.

Bulutli texnologiyalardan foydalanish bilan bog‘liq asosiy xavf korporativ ma’lumotlar xavfsizligi hisoblanadi. Ma’lumotlar maxfiyligi masalasi korxonalarini serverlardan bulutga ko‘chirishga to‘sqinlik qiladigan asosiy sabab sanaladi. Xavotirga o‘rin yo‘q, boisi, ma’lumotlar ochiq kanallar bo‘ylab uzatilganda ehtiyotkorlik bilan shifrlanadi. Bundan tashqari, zamonaviy bozor raqobati sharoitida har bir bulut xizmati provayderi xavfsizlik va ma’lumotlarni saqlash kafolati uchun o‘z texnologiyalarini yaxshilashga harakat qilmoqda.

Bulutli xizmat taqdim qiluvchi istalgan modelni tanlash vaqtida qaror qilishni ta’minlovchi bulut turi borasida ham tanlov qilish lozim. Korporativ ma’lumotlarning xavfsizlik darajasi bulut turiga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Bulut turi buyurtmachining ma’lumotlarini qayta ishlash markazidan ko‘chiriluvchi jismoniy infratuzilmani joylashtirish va foydalanish modelini belgilab beradi.

Xususiy bulut – xususiy korxonadan tomonidan loyihalashtirilgan va nazorat qilinadigan, o‘zida xizmatlar jamlanmasini aks ettiruvchi ko‘rinishda birlashtirilgan kompyuter resurslari va hokazo. Xususiy bulut bir vaqt ichida ham buyurtmachi, ham xizmat ko‘rsatuvchi hisoblangan bitta kompaniya ichida xizmat ko‘rsatish uchun qo‘llinadi. Bulut konsepsiyasining bu turida kompaniya uni o‘zi uchun, tashkilot ichida yaratadi.

Ommaviy bulut – ko‘plab foydalanuvchilar guruhi uchun yaratilgan barchaga mo‘ljallangan bulut, uning infratuzilmasi bulut xizmatlarini taqdim qiluvchi provayder tomonidan yaratiladi va xizmat ko‘rsatiladi.

Gibrid bulut – bu infratuzilma tarqatish modellarini barchasini o‘z ichiga oladi (xususiy, jamoaviy, ommaviy). Ma’lumotlar va ilovalarni xususiy va ommaviy bulut ichida import qilishga imkon beradi.

Biz umumiy bulutlarda ushbu mavzuga kengroq to‘xtalamiz. 2-jadvalda ko‘rib turganimizdek, ommaviy bulut xizmatlaridan keladigan daromad 2022-yilgacha 2018-yil bilan solishtirgancha 2 marta o‘sadi.

2-jadval

**Ommaviy bulut xizmatlaridan xalqaro daromad prognozi
(milliard AQSh dollari)**

	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.
Bulutli biznes jarayon xizmatlari (BPaaS)	41,7	43,7	46,9	50,2	53,8
Bulutli ilova infratuzilmasi xizmatlari (PaaS)	26,4	32,2	39,7	48,3	58,0
Bulutli ilovalar xizmatlari (SaaS)	85,7	99,5	116,0	133,0	151,1
Bulutni boshqarish va xavfsizlik xizmatlari	10,5	12,0	13,8	15,7	17,6
Bulut tizimlari infratuzilmasi xizmatlari (IaaS)	32,4	40,3	50,0	61,3	74,1
Umumiy bozor	196,7	227,8	266,4	308,5	354,6

Ayni vaqtda bulut xizmatlarining uchta asosiy modeli mavjud bo'lib o'z xizmatlarini taqdim etmoqda (3-rasm).

"Xizmat o'rnidagi dasturiy ta'minot" (SaaS) – bu dasturiy ta'minot savdoasi va undan foydalanish modeli bo'lib, unda yetkazib beruvchi web-ilovalar ishlab chiqaradi va buyurtmachilarga DTga internet orqali kirish, uni mustaqil ravishda boshqarish imkoniga egalik qiladi. Shu bilan birga ilovaning ish yuritishiga oid barcha xarajatlarni yetkazib beruvchi o'z bo'yniga oladi, foydalanuvchi esa (agar xizmat pullik bo'lsa) faqatgina "bulutli" DTdan foydalangan uchun pul to'laydi.

3-rasm. Bulut xizmatlarining asosiy modellari

Shu tariqa foydalanuvchi litsenziya sotib olish uchun bir kechada katta miqdordagi pulni sarflashi shart emas, ishlab chiqaruvchi esa mahsulotdan ruxsatsiz foydalanishlari va o'z mahsulotining tarqatilishidan himoyalanaadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qarori.
2. Shoaxmedova N, Abdullayeva I. «Iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va tizimlari. Darslik. "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021. – 504 b.
3. Цифровая экономика. Учебник для вузов / И. А. Хасаншин, А. А. Кудряшов, Е. В. Кузьмин и др.; Под ред. И. А. Хасаншина. - М.: Горячая линия — Телеком, 2019. – С. 133
4. Нестеркина Е. Методы реализации стандартной стратегии рисков облачных вычислений (cloud computing) // ЦОД, датацентры, облачные вычисления, SaaS, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dcnt.ru/?p=10700>
5. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-11-13-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-17-percent-in-2020>
6. Tapscott D. The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril In the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 2014. – С. 234